

O łacinie czasów Tomasza z Akwinu, jako żywym języku: uwagi na marginesie nowego *Podręcznika łaciny kościelnej*

Słowa kluczowe: łacina, łacina kościelna, historia Kościoła, historia filozofii, historia teologii, Tomasz z Akwinu, historia doktryn prawnych, historia prawa kanonicznego, językoznawstwo

Nowy podręcznik łaciny kościelnej

W 2022 roku ukazał się *Podręcznik łaciny kościelnej*¹ autorstwa filologa i tłumacza z łaciny oraz z języków włoskiego i angielskiego, a także bioetyka, ks. Artura J. Katolo². Pochodzący z Italii autor jest emerytowanym profesorem Pontifica

Focoltà dell'Italia Meridionale w Rende w Calabрії i wykładowcą wielu polskich uczelni. W języku polskim opublikował również ważne prace poświęcone bioetyce i historii medycyny³.

Dr hab. Marcin W. Bukala, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauki w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.

¹ A.J. Katolo, *Podręcznik łaciny kościelnej z gramatyką i słownikiem*, wstęp: bp J. Sobiło (Biblioteka O. Leopolda, 1), JUT, Kraków 2022 (tytuł serii nawiązuje do imienia jej redaktora: o. Leopolda Powierzy, który był inicjatorem wydania podręcznika). Autor niniejszego artykułu opublikował również recenzję tego *Podręcznika łaciny kościelnej* w piśmie „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2025, nr. 2, s. 346–352. Niektóre jej fragmenty wykorzystano również w przygotowaniu niniejszego artykułu.

² Zob. A.J. Katolo, *Skrócony leksykon terminologii kościelnej włosko-polski i polsko-włoski. Breve vocabolario della terminologia ecclesiastica, italiano-polacco e polacco-italiano*, Kraków 2019.

³ Tenże, *Bioetyka starożytności chrześcijańskiej*, Rhetos, Warszawa 2003; tenże, *Moralny obowiązek pomocy dziecku nienarodzonemu: według «Embriologia sacra: ovvero dell'uffizio de'sacerdoti, medici, e superiori, circa l'eterna salute de'bambini racchiusi nell'utero: libri quattro» Francesco Emanuello*

Nowy podręcznik ukazuje się kilkadziesiąt lat po książce Leokadii Małunowiczówny *Roma Christiana*, opublikowanym po raz pierwszy w 1961 roku⁴. Praca Artura Katolo odróżnia się od poprzedniego podręcznika między innymi tym, że obejmuje również część poświęconą gramatyce⁵, bardzo przejrzyste ułożoną. Zasób wypisów źródłowych (w części III) jest skromniejszy niż w podręczniku Małunowiczówny, ale cenne jest, zwłaszcza dla współczesnego czytelnika⁶, że na początku zamieszczone są teksty łacińskie o charakterze podstawowym: modlitwy i elementy nauczania katechizmowego. Nowy podręcznik wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców, zwłaszcza tych, którzy w nauce łaciny są dopiero początkujący. Uzupełnieniem podręcznika jest część IV, słownikowa (s. 342–613), opracowana przez Adama Panasiuka. Słownik polsko-łaciński jest tu bardziej rozbudowany niż w podobnych publikacjach i obejmuje ponad 150 stron.

W perspektywie średniowiecznej historii języka podręcznik Artura Katolo należy również zestawić z podręcznikiem łaciny średniowiecznej *Disce puer*⁷. Obie książki różni jednak charakter zamieszczonych w nich antologii fragmentów tekstów. W *Podręczniku łaciny średniowiecznej* są to przede wszystkim fragmenty dzieł filozoficznych oraz historycznych, a osobne istotne miejsce zajmują tam przedstawiciele filozofii polskiej oraz kroniki polskie. Natomiast podręcznik Artura Katolo wyróżnia się uwzględnieniem wielu autorów epoki patrystycznej, takich jak: Anaklet I, Klemens I, Soter i Leon I Wielki (papieże), a także Tertulian, Minucjusz Felix, Ambroży Mediolański, Hieronim ze Strydonu, Augustyn z Hippony, Benedykt z Nursji, Kolumban, Izydora z Sewilli⁸ oraz Beda Czcigodny (podczas gdy w podręczniku *Disce puer* okres przed 1000 rokiem reprezentuje jedynie Jan Szkot Eriugena).

Cangiamila (1702–1763), Lublin 2006; Tenże, *Szkoły medycznej w Salerno traktat «De flore dietarum» z XIII w.*, „Zeszyty Naukowe – Collegium Balticum” 13 (2018), s. 231–256.

⁴ L. Małunowiczówna, *Roma Christiana. Podręcznik łaciny chrześcijańskiej*, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1991 /wyd. III/. Pierwsza wersja tego podręcznika, podobnie jak podręcznik Katolo, ukazała się pod tytułem *Podręcznik łaciny kościelnej* (Pax, Warszawa 1954). Znacznie większe znaczenie od tamtej pierwszej wersji miała jednak *Roma Christiana* (której pierwsze wydanie ukazało się w 1961 r.), której publikacja była trzykrotnie wznawiana (ostatni raz w 1994 r.).

⁵ Podobną część obejmował też *Podręcznik łaciny kościelnej* Małunowiczówny z 1954 r. Wykład gramatyki w nowym podręczniku Katolo zdecydowanie bardziej odpowiada jednak współczesnemu stanowi nauki w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych.

⁶ Inaczej, niż jest obecnie, w latach sześćdziesiątych XX wieku można było zakładać, że np. łacińskie teksty najważniejszych modlitw są potencjalnym czytelnikom raczej znane, przede wszystkim w związku udziałem w liturgii Mszy św. w tym języku.

⁷ „*Disce puer*”. *Podręcznik do łaciny średniowiecznej*, red. D. Gwis, E. Jung-Palczewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

⁸ Warto nadmienić, że *Etymologiae*, ukazują się obecnie w przekładzie polskim, nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki: księgi I–X już się ukazały (Kęty 2024), a księgi XI–XX mają ukazać się jeszcze w 2025 r. A postaciom Boecjusza, Izydora i Bedy był poświęcony 18 października tegoroczny III Kongres Łaciny Kościelnej w Kurozwękach, organizowany z inicjatywy o. Leopolda Powierży (będącego zarazem inicjatorem powstania nowego *Podręcznika łaciny kościelnej*).

Język Europy

Pojęcie łaciny kościelnej przypomina nam, że łacina jest nie tylko językiem starożytnych Rzymian, ale przede wszystkim – w bliższej nam perspektywie historycznej – językiem Kościoła i językiem Europy. Dotyczyło to szczególnie średniowiecza.

Proponowano też, by obok łaciny klasycznej wyodrębnić rozwijaną w późniejszym okresie łacinę cywilizacji *christianitas*. Zagadnienie wydzielenia „łaciny chrześcijańskiej” w stosunku do łaciny klasycznej było również sygnalizowane przez Małunowiczównę⁹. Bardziej uzasadnione wydaje się jednak ujęcie wskazujące na rozwój języka łacińskiego. Charakter żywego języka łacina utrzymała co najmniej do XVI wieku. Jak podkreślała autorka wspomnianego już podręcznika *Roma Christiana*: „Aż do czasów Odrodzenia łacina była językiem żywym, ulegającym różnym wpływom i przekształceniom”¹⁰.

Znaczenie łaciny wykraczało poza zasięg zachodniej *christianitas*, co pozwala

określać ten język „językiem Europy”. W cesarstwie ze stolicą w Konstantynopolu, które określało się wciąż Cesarstwem Rzymskim – i które dopiero od XVII wieku historycy zaczęli nazywać „bizantyńskim” – znajomość łaciny w pewnym zakresie utrzymała się, choć językiem Kościoła była tam greka (która do III stulecia była nim również na Zachodzie). W Konstantynopolu za cesarza Justyniana I powstała kodyfikacja prawa rzymskiego, która została zrekonstruowana po wiekach przez Irneria i innych legistów bolońskich jako *Corpus iuris civilis*¹¹, który stał się – obok prawa kanonicznego – jedną z podstaw zachodniej tradycji prawnej¹². Natomiast w IX wieku Cyryl i Metody – należący do świętych patronów Europy¹³ – wykształceni w greckim klasztorze na Olimpie w Bitynii, opracowali w języku słowiańskim nie tylko przekłady fragmentów Biblii (z greki), ale i tłumaczenia łacińskich tekstów liturgicznych (obejmujące,

⁹ L. Małunowiczówna, *Roma Christiana*, s. 7 (w nawiązaniu m.in. do prac Krystyny Mohrmann).

¹⁰ Tamże, s. 8.

¹¹ Zwrot *ius civilis* (czy *lex civilis*) jest tu użyty w szerszym rozumieniu: nie oznacza tu prawa cywilnego, ale prawo państwowe (publiczne), przeciwstawiane prawu kanonicznemu, czy też normom etycznym do których odwołuje się osąd sumienia. W takim szerokim znaczeniu terminy *ius civilis* i *lex civilis* są też stosowane przez św. Tomasza z Akwinu w *Summie teologii*, np.: II-II, q. 66, a. 5, ad 2; II-II, a. 68, a. 4, ad 3., II-II, q. 69, 1 i ad 1.

¹² H. Berman, *Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; J. Witte, John (Jr.); Ch. Manzer, *A prequel to “Law and revolution”: a long lost manuscript of Harold J. Berman comes to light*, „Journal of Law and Religion” 29 (2014) 1, s. 142–69, zob. s. 147.

¹³ Warto przywołać w tym kontekście rocznicowe dokumenty papieża: *Grande Munus* Leona XIII (1880) (https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_30091880_grande-munus.html); *Egregiae virtutis* Jana Pawła II (1980) (https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_letters/1980/documents/hf_jp-ii_apl_31121980_egregiae-virtutis.html) (zob. linki do polskich wersji jęz. w Bibliografii); a także tekst bulli papieża Jana VIII z 880 r. dotyczącej św. Metodego: Bulla „*Industriae tuae*” (Ad Sfantopulcrum comitem); wyd. w: *Patrologia Latina*, t. 126, J.-P. Migne, Petit Montrouge 1852: kol. 904–906 (pkt. CCXCIII).

jak wskazują specjalistyczne prace, kanon rzymski¹⁴). Z tym aspektem wiążą się słowa ks. bpa Jana Sobiły zamieszczone we wstępie do podręcznika Artura Katolo: „To właśnie ten język zapewnił Kościołowi jedność i trwanie w tradycji pomimo burzliwych zmian kulturowych, a ponadto przez tysiąclecia budował wspólnotę wierzących”¹⁵.

Również teksty pisane w językach wernakularnych i adresowane do warstw słabiej wykształconych były niekiedy tłumaczone na łacinę, co umożliwiało upowszechnianie ich treści w innych krajach. Przykładem jest rozprawa Rajmunda Llulla o Trójcy Świętej, adresowana do kupców podróżujących do krajów Lewantu, którym miała

pomagać w odpieraniu argumentów muzułmanów i wyznawców judaizmu¹⁶. Co ciekawe, właśnie dzięki przekładowi łacińskiemu tekst ten zachował się do naszych czasów, gdyż rękopisy jego oryginalnej wersji, w języku zbliżonym do staro-katalońskiego, niestety zaginęły.

Historia łaciny jako języka Europy średniowiecznej i nowożytnej, jest – jak pisze Jürgen Leonhardt w książce *Latein: Geschichte einer Weltsprache*¹⁷ – historią w dużym stopniu zapomnianą. W powszechnej świadomości łacina jest przede wszystkim językiem starożytnych Rzymian, choć ich piśmiennictwo stanowi jedynie, jak podkreśla Leonhardt, drobny ułamek zachowanego dorobku piśmiennictwa łacińskiego¹⁸.

Żywy język kultury intelektualnej

Rozwój łaciny w średniowieczu był związany nie tyle z życiem codziennym (w którym dochodziły w coraz większym zakresie do głosu języki wernakularne),

ile przede wszystkim z żywą kulturą intelektualną w różnych dziedzinach. Znacząca historia języka łacińskiego w średniowieczu, Giuseppe Cremascoli, podkreśla,

¹⁴ J. Vašica, *Slovanská liturgie sv. Petra*, „Bysantinolavica. Sborník pro studium byzantsko-slovanských / Recueil pour l'étude des relations byzantines-slaves” VIII (1939–1946), s. 1–54; por. J. Umiński, *Obrządek słowiański w Polsce IX–XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach Bolesława Chrobrego*, „Roczniki Humanistyczne KUL” IV (1957), s. 1–44, zob. s. 3–5.

¹⁵ A.J. Katolo, *Podręcznik łaciny kościelnej*, s. 5. Wstęp ten nawiązuje do konstytucji apostoelskiej *Veterum sapientia* Jana XXIII *O podniesieniu studium języka łacińskiego* (1962); zob. cytat z tego dokumentu w Zakończeniu niniejszego artykułu.

¹⁶ Raimundus Lullus, *Liber, per quem poterit cognosci, quae lex sit magis bona, magis magna et etiam magis vera*, wyd. w: Raimundi Lulli, *Opera latina*, t. 18: 208–212, in *Civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita*, red. A. Soria Flores, F. Domingues Reboiras, M. Senellart (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis, 80), Brepols, Turnholti 1991, s. 160–193; o tym tekście zob.: R. Hryszko, «Mercator christianus» w koncepcji Rajmunda Llulla, [w:] *Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne*, red. M.W. Bukała i G. Myśliwski (Materiały Kongresu Mediewistów Polskich, 8), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 123–140.

¹⁷ W przekł. ang.: J. Leonhardt, *Latin: Story of a World Language*, Harvard University Press, Cambridge (MA) – London 2013.

¹⁸ J. Leonhardt, *Latin*, s. 2.

że pojawianie się nowych słów w tym języku najpierw było związane przede wszystkim z chrześcijaństwem i życiem kościelnym, a w kolejnych wiekach z rozwojem nowych instytucji i życia intelektualnego¹⁹. Także Małunowiczówna zaznaczała, że wiele słów uzyskało w kulturze chrześcijańskiej nowe znaczenia, przykładowo: *conditio* jako „stworzenie”, a *lucrari* jako „nawrócić”²⁰.

Słowa występujące w przekładach ksiąg Pisma Świętego – w tym pochodzące z greki neologizmy, które przyjęły się wiele wieków wcześniej – zostały zebrane w summie XIII-wiecznego franciszkanina Wilhelma

Bretończyka *Expositiones Vocabulorum Bibliae*²¹, która od pięćdziesięciu lat jest dostępna również w edycji krytycznej²².

Rozwijał się język filozoficzno-teologiczny, język prawniczy, a także – będący pod wpływem terminologii filozoficzno-teologicznej i prawniczej – język różnych dziedzin życia praktycznego, jak język ekonomiczny i język doktryn prawnych związanych ze sprawowaniem władzy politycznej²³. Wieki XII–XV to okres rozkwitu logiki, która – w przeciwieństwie do współczesnej logiki matematycznej – była oparta na rozróżnieniach językowych²⁴.

¹⁹ G. Cremascoli, *Il neologismo nel latino medievale. Sondaggi nella documentazione lessicografica*, „Archivum Latinitatis Medii Aevi” 63 (2005), s. 119–124: „Accanto alle grandi trasformazioni impresse nella lingua latina dalla *cogitatio fidei* e dalla prassi liturgica del mondo cristiano, si pensi a quelle prodotte dall'evoluzione del diritto e delle istituzioni, come anche dal fervore della vita intellettuale, soprattutto nelle università” (s. 119).

²⁰ L. Małunowiczówna, *Roma Christiana*, s. 8.

²¹ Zob. *Guillelmus Brito*, w: *Franciscan Authors, 13th – 18th Century: a Catalogue in Progress*, ed. by M. van der Heijden & B. Roest, <https://franciscanauthors.rich.ru.nl/index.html> [wgląd: X 2025].

²² *Guillelmi Britonis Summa sive Expositiones vocabulorum Biblie*, ed. L.W. Daly & B. A. Daly, voll. 2 (Thesaurus mundi. Bibliotheca scriptorum Latinorum mediae et recentioris aetatis 15), Editrice Antenore, Padova 1975. J. O tym dziele zob. również: G. Cremascoli, *Il neologismo nel latino medievale*, s. 124.

²³ O terminologii ekonomicznej zob. m.in.: G. Todeschini, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994; O. Langholm, *The Economic Ethics of the Mendicant Orders: a Paradigm and a Legacy*, w: *Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel due e trecento*. Società Internazionale di Studi Francescani: Atti del XXVI convegno di studio (Assisi, 15–17 ottobre 1998), Fondazione CISAM, Spoleto 1999, s. 155–172; R. Lambertini, „Pecunia”, „possession”, „proprietas”, *alle origini di Minori e Predicatori: osservazioni sul filo della terminologia*, w: *L'economia dei conventi dei Frati Minori e Predicatori fino alla metà del trecento*. Società Internazionale di Studi Francescani: Atti del XXXI convegno internazionale (Assisi, 9–11 ottobre 2003), Fondazione CISAM, Spoleto 2004, s. 3–42; M.W. Bukała, *Risk and Medieval «Negotium»*. *Studies of the Attitude Towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus*, Foreword by P. Prodi (Studi, 18), Fondazione CISAM, Spoleto 2014 /por. rec.: S. Krafzig, *Risky Business*, „GLOSSAE. European Journal of Legal History” 13 (2016), s. 685; M.W. Bukała, *O pracy w dziele «de contractibus» Mateusza z Krakowa*, w: *Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej*, red. A. Barciak (Kultura Europy Środkowej, 21), Studio Noa: Katowice–Zabrze 2018, s. 39–56. Gdy chodzi o terminologię polityczną, warto wskazać przykładowo pracę: P. Costa, *«Iurisdictio». Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100–1433)*, Prefazioni: O. Capitani & B. Clavero (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 62), Giuffrè Editore, Milano 2002.

²⁴ Por. J.I.M. Bocheński, *A History of Formal Logic*, University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN) 1961: (o logice scholastycznej) „It is based on and accompanied by an accurate and well-

W każdej z tych dziedzin pojawiały się nowe terminy, przy czym były to z reguły, słowa również ogólnie używane w tekstach łacińskich, bez specyficznego zawężania ich znaczenia. Podkreśla to o. Józef Innocenty Maria Bocheński w odniesieniu do ówczesnej logiki, w której widzi: „a thorough-going attempt to grasp formal laws expressed in natural language (Latin) with plentifully differentiated syntactical rules and semantic functions”²⁵. Być może to zawężenie nie było konieczne właśnie ze względu na charakter ówczesnej łaciny: nie pełniła już zasadniczo funkcji języka potocznego, ale pozostawała, w szerokim znaczeniu, językiem żywym. Nowe terminy – jak pokażę dalej na przykładzie wybranych pojęć stosowanych przez Tomasza z Akwinu – miały zastosowanie nie tylko w tekstach filozoficznych czy teologicznych. Przykładem jest pojęcie *contrapassum*, które występuje również w ówczesnej literaturze, także w formach nieco odmiennych w tekstach wernakularnych, jak w formie *contrapasso* w *Boskiej komedii* Dantego²⁶.

Język pism Cyserona – i tak często cytującego go Akwinaty – był więc językiem systemów terminów i pojęć w kulturze aż do epoki wczesno-nowożytnej, a stopniowe pomniejszanie jego roli wiązało się z zaznaczającym się od XVII wieku dążeniem do tworzenia nowych systemów terminów, zastępujących stosowane do tego czasu terminy łacińskie. Wysiłki zmierzające do zastąpienia w życiu intelektualnym łaciny innym językiem zainicjował już w tym okresie Jan Á. Komenský, który proponował, by zastąpić ów język, związany z katolicyzmem, nowym językiem powszechnym („filozoficznym”, „pansoficznym”)²⁷. Od końca XVII stulecia najpierw w krajach protestanckich w pewnych dziedzinach rola łaciny się pomniejszała. Przykładowo, od połowy XVIII wieku w coraz szerszym zakresie można obserwować zastępowanie łaciny językiem angielskim na przykładzie historii terminologii ekonomicznej i koncepcji ekonomicznych. I dotyczyło to nie tylko języka, ale i wywodzącego się od scholastyków systemu pojęć²⁸.

developed semantics. *Formulae* consist of words from ordinary language, with very few or no variables, but there results no narrowing of the semantic functions as in antiquity” (s. 13).

²⁵ J.I.M. Bocheński, *A History of Formal Logic*, s. 13.

²⁶ Dante Alighieri, *La Divina commedia, Inferno*, canto XVIII (ostatni wiersz) (tekst dostępny w: *The Project Gutenberg Ebook 1012*, <https://www.gutenberg.org/files/1012/1012-h/1012-h.htm#inferno>; dostęp: X 2025). W tekstach łacińskich występuje ponadto forma *contrapassio*, por. J. Sondel, *Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków*, Universitas, Kraków 2001, s. 219 (forma *contrapassio* jest tu podana nawet jako pierwsza, była więc zapewne w tekstach prawniczych częściej spotykana aniżeli *contrapassum*).

²⁷ Por. J. Přívratská, *On Comenius' Universal Language*, [w:] *History and Historiography of Linguistics. Proceedings of the Fourth International Conference on the History of the Language Sciences*, Trier, 24–28 August 1987. Vol. 1: *Antiquity–17th Century*, ed. by H.-J. Niederehe and E.F.K. Koerner (Studies in the History of the Language Sciences, 51:1), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 1990.

²⁸ W związku z tym procesem uległo zapomnieniu wiele zdefiniowanych w języku łacińskim kategorii ekonomicznych. Dopiero w XX wieku były one przypominane przez historyków nauki ekonomicznej,

Za zmniejszaniem się znaczenia łaciny (a potem za jednostronnym postrzeganiem języka łacińskiego prawie wyłącznie w perspektywie antycznego Rzymu) stoją więc rozmaite powody ideologiczne. Pewne znaczenie ma tu

również okoliczność, że łacina nie jest językiem ojczystym żadnej narodowości, co miało istotne znaczenie w kontekście rozwoju od XIX stulecia idei państw narodowych²⁹.

Przykłady z tekstów Tomasza z Akwinu

Studując teksty Akwinaty, natrafiamy zarówno na terminy ściśle związane z łaciną kościelną, jak i na terminy, które względnie niedługo przed nim się pojawiły lub zyskały nowe znaczenie.

W pewnych miejscach spotykamy terminy określające różne stopnie święceń, w tym również święcenia niższe: *diaconus*, *subdiaconus*, *acolythus*, *exorcista*, *ostiarius*³⁰. Wzmiankowane są również *collationes*, ale nie w klasycznym znaczeniu zbierania rzeczy, ale w przyjętym w średniowieczu znaczeniu zebrań duchownych³¹ (*colla-*

tiones scientificae są również często wymieniane w dominikańskich konstytucjach zakonnych). W rozważaniach teologicznych są niekiedy używane słowa występujące dopiero w łacinie średniowiecznej, jak np. *obumbratio*³². Podobnie jest w rozważaniach o sprawiedliwości, czego przykładem jest *contrapassum*; a także w terminologii ekonomicznej, czego przykładem są słowa *camporia* i *campor*, wprowadzone przez Wilhelma Moerbecke w łacińskim przekładzie *Polityki* i stosowane również w Tomaszowym *Objaśnieniu „Polityki”*³³.

w tym zwłaszcza (choć nie tylko) przez autorów związanych z austriacką szkołą ekonomii: jak Joseph Schumpeter, Raymond de Roover i Murray N. Rothbard, zob. M.N. Rothbard, *An Austrian Perspective on the History of Economic Thought*, Vol. I: *Economic Thought Before Adam Smith*, Ludwig von Mises Institute, Auburn (AL) 1995, s. 420; zob. M. W. Bukała, *Wzór godziwego kupca a kluczowe pojęcia etyki przedsiębiorczości. Dziedzictwo czasów sprzed wyodrębnienia się dyscypliny ekonomii od etyki*, w: *Przedsiębiorczość. Etyka i odpowiedzialność*, red. W.W. Gasparski, I. Koładkiewicz, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2023, s. 93–110.

²⁹ J. Leonhardt, *Latin*, s. 8.

³⁰ Np.: *Summa theologiae*, II-II, 70, a. 2. Należy pamiętać, że posługa współcześnie określana analogicznymi określeniami zasadniczo różni się jednak od tej, jaka wiązała się z dawnymi niższymi święceniami.

³¹ Np.: *De emptione et venditione ad tempus*, cap. 1.

³² Por. *De summa Trinitate et fide Catholica (Expositio super primam et secundam Decretalem ad archidiaconum Tudertinum)*.

³³ Zob. M.W. Bukała, *Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu*, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2004, s. 86 (w podrozdz. *Średniowieczna recepcja Arystotelesa a zagadnienia ekonomiczne*, s. 83–93). Terminy *camporia* i *campor*, oznaczające odpowiednio zawód polegający na wymienianiu pieniędzy i człowieka taki zawód wykonującego pochodzą od starszego słowa *camparia*, oznaczającego miejsce wymiany (por. hasło *Camparia*, w: *Lexicon totius latinitatis*, J. Facciolati, Ae. Forcellini et J. Furlanetti cura, opera et studio

Termin *contrapassum* powstał w łacinie średniowiecznej z połączenia słów *contra* i *patior* – oznacza znoszenie na zasadzie wzajemności czegoś, co odpowiada temu, co wcześniej się uczyniło. Pojawia się on u Tomasza w rozważaniach na temat podziałów cnoty sprawiedliwości, zwłaszcza w 61 kwestii z *secunda-secundae* w *Summie teologii*³⁴ oraz w komentarzu do *Etyki*, w 8 i 9 lekcji do księgi V³⁵.

Inne słowa były wprawdzie wcześniej znane, ale w czasach Tomasza uzyskały nowe znaczenia, jak *commutatio* czy *forum*. Słowo *commutatio* występuje u Tomasza również w dość osobliwym i nieznanym klasycznej łacinie kontekście *commutatio involuntaria*, gdzie oznacza pewną relację ekwiwalentności pomiędzy szkodą, jaką ktoś ponosi wbrew swojej woli, a zadośćuczynieniem, do jakiego zobowiązany jest sprawca, i karą, jaka jest nań nakładana.

Warto przy tym zauważyć, że dwa z wymienionych terminów – nowe pojęcie *contrapassum* i zmieniony w swym znaczeniu termin *commutatio* – mają zastosowanie do zagadnienia podziałów sprawiedliwości. I w jednym

i w drugim przypadku znaczenie terminu, mającego konotacje zasadniczo pozytywne (*commutatio*) lub głównie negatywne (*contrapassum*) zostaje rozszerzone w ten sposób, że dany termin uzyskuje zastosowanie w kontekstach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Ta „neutralność” może zarazem stanowić problem przy tłumaczeniu łacińskiego tekstu na języki nowożytne. Wynikają bowiem z niej zasadnicze zastrzeżenia w odniesieniu do tłumaczenia terminu *contrapassum* jako „odwet”³⁶, ale również pewne wątpliwości w odniesieniu do tłumaczenia terminu *commutatio* jako „wymiana”³⁷. Terminy te były stosowane nie tylko w filozofii.

Wspomniane już słowo *forum*, oznaczające plac, miejsce odbywania sądów i zgromadzeń, a także wymiany handlowej, uzyskuje w XIII wieku abstrakcyjne znaczenie ekonomiczne w rozumieniu „rynku”: termin *forum* zastępuje tu prawnicze pojęcie *communis aestimatio*, czyli „powszechnie oszacowanie”³⁸. Najwcześniejszy przykład zastosowania terminu *forum* w takim znaczeniu znam ze zbioru kazusów Chiara z Florencji współczesnego Toma-

lucubratum, t. I–IV, Typis Aldinianis, Prato 1859–1890).

³⁴ *Summa theologiae*, II-II, q. 61, a. 4: „Utrum secundum aliquam earum specierum iustum sit idem quod contrapassum”.

³⁵ *Sententia libri ethicorum*, V, lec. 8–9.

³⁶ Słowo „odwet” stosował w swoim tłumaczeniu o. Feliks Wojciech Bednarski w najstarszym przekładzie. W nowym przygotowywanym do druku (w ramach wydania *Opera Omnia*) przekładzie proponuję tłumaczyć termin *contrapassum* jako „równa odpłata” (por. II-II, q. 61, a. 4).

³⁷ Proponuję tłumaczyć termin *commutationes* (w liczbie mn.) jako „akty wymiany i wynagrodzenia za wyrządzone krzywdy”.

³⁸ P. Prodi, *Il mercato come sede di giudizio sul valore delle cose e degli uomini*, w: *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Il Mulino, Bologna 2007, s. 157–177; Tenze, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna 2009, s. 9–11; M.W. Bukała, »Siódme: Nie kradnij«. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki Paola Prodiego, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 177–192.

szowi³⁹. Inne, wcześniej przyjęte w średniowieczu, abstrakcyjne znaczenie tego terminu związane z różnymi instancjami i – odpowiadającymi im – normami osądu nad postępowaniem, np. *forum conscientiae*, *forum canonicum*⁴⁰.

Objaśnienia terminów *contrapassum*, *commutatio* oraz *camporia* i *campor*

można znaleźć m.in. w *Słowniku łacińsko-polskim dla prawników i historyków* autorstwa Janusza Sondela⁴¹. Natomiast słownik łacińsko-polski dołączony do podręcznika Artura Katolo niestety ich nie obejmuje, choć wydaje się, że przynajmniej termin tak ważny jak *commutatio* powinien być tam uwzględniony.

Teksty źródłowe i ich fragmenty w nowym podręczniku

Warto jeszcze odnieść się do części III nowego *Podręcznika łaciny kościelnej*, zawierającej teksty łacińskie lub ich fragmenty. Można tam znaleźć najważniejsze modlitwy, wybrane fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu, z tekstów soborów powszechnych, z tekstów Ojców Kościoła, zarówno starożytnych, jak i średniowiecznych. W antologii tekstów soborowych znajduje odzwierciedlenie cała historia Kościoła, począwszy od soborów starożytnych – od nicejskiego do chacedońskiego – poprzez wczesnośredniowieczne sobory konstantynopolitańskie, sobory lateraneńskie pełnego średniowiecza, sobory lyońskie, sobory schyłku średniowiecza, aż po Sobór Trydencki,

Sobór Watykański I i Sobór Watykański II. Jak już wskazano wcześniej, znajdujemy tu również wypisy z teologów epoki patrystycznej i scholastycznej, przy czym zakres wypisów z przedstawicieli patrystyki zasługuje na szczególne docenienie.

Jednakże podręcznik opracowany dla polskiego czytelnika powinien uwzględniać w większym zakresie teksty związane z Polską. Mogłyby to być między innymi teksty modlitw Gertrudy Mieszkówny⁴², wyznaczające początek polskiego piśmiennictwa w języku łacińskim w XI wieku, a także poświęcony jednemu z głównych patronów Polski, św. biskupowi Stanisławowi, hymn *Gaude Mater Polonia*, autorstwa Wincen-

³⁹ Dokładnie z kazusu XXI *De illis qui debent recipere denarium a communi*, sformułowanego w formie kwestii: „Utrum denariorum ius, quos homines recipere debent a communi, possit emi ab aliis pro bono foro” (wyd.: M.W. Bukala, w: Tenże, *Risk and Medieval «Negotium»*, s. 188). O autorze zob.: *Clarus Florentinus (Chiaro da Firenze, mid 13th cent.)*, w: *Franciscan Authors, 13th-18th Century: a Catalogue in Progress*, ed. by M. van der Heijden & B. Roest, <https://franciscanauthors.rich.ru.nl/index.html> [dostęp: X 2025].

⁴⁰ Wyrażeniom *forum conscientiae* i *forum canonicum* odpowiadają terminy *forum internum* i *forum externum*, częściej stosowane w czasach nowożytnych.

⁴¹ J. Sondel, *Słownik łacińsko-polski*, passim.

⁴² *Liber precum Gertrudae ducissae e Psauterio Egberti cum Calendario*, edit. M. H. Malewicz et B. Kürbis, commentavit B. Kürbis, w: *Monumenta Sacra Polonorum*, t. II, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Cracoviae 2002; A. Andrzejuk, *Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik*, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006.

tęgo z Kielczy, poety łacińskiego i muzyka współczesnego Doktorowi Anielskiemu⁴³.

Byłoby zarazem wskazane szersze uwzględnienie prawa kanonicznego. Warto byłoby sięgnąć do najważniejszych ogólnych reguł prawnych, zamieszczonych przez papieża Bonifacego VIII na końcu zbioru dekretów *Liber sextus*

(VI 5, 12)⁴⁴. Studiowanie tych reguł pozwala lepiej zrozumieć zagadnienie wpływu formułowanych w łacinie kościelnej pojęć teologicznych na rozwój prawa, również cywilnego⁴⁵. *Regulae iuris* doskonale oddają też charakter łaciny kościelnej XIII stulecia jako żywego języka.

Zakończenie

W życiu Kościoła zauważalny jest w ostatnich kilkunastu latach pewien renesans znaczenia łaciny, zwłaszcza podczas pontyfikatu papieża Benedykta XVI⁴⁶. Ukazanie się nowego podręcznika łaciny kościelnej wypełnia istotny brak na polskim rynku wydawniczym⁴⁷. Może zarazem stanowić asumpt do dalszych prac, zwłaszcza w zakresie tłumaczeń tekstów ważnych dla szeroko

pojętej kultury katolickiej, do których należy np. przywołany już tytuł *De regulis iuris* z kolekcji dekretów Bonifacego VIII.

Pozostaje aktualne stwierdzenie Jana XXIII z konstytucji *Veterum sapientia*, iż łacina stanowi „vinculum denique peridoneum, quo praesens Ecclesiae aetate cum superioribus cumque futuris mirifice continetur”⁴⁸.

⁴³ Któremu przypisuje się również pochodzenie z Kielczy, w pow. strzeleckim; por. J. Morawski, Wincenty z Kielczy, w: *Polska Biblioteka Muzyczna*, <https://polskabibliotekamuzyczna.pl/encyklopedia/wincenty-z-kielczy/#> [wgląd: 30.X.2025].

⁴⁴ *Liber sextus*, V, tit. XII, [Anex] *De regulis iuris* wyd. w: *Corpus iuris canonici*, ed. Ae. L. Richter & Ae. Friedberg, t. II. *Decretalium collectiones*, B. Tauchnitz, Lipsiae 1879, kol. 929–1124, cyt. fragment zob. kol. 1122–1124, <https://archive.org/details/BD1141952/page/n595/mode/2up>. O tym papieżu książkę Ovidia Capitaniego *Da Dante a Bonifacio VIII*, cytowaną w bibliografii.

⁴⁵ Co pokazują ostatnio prace z dziedziny historii prawa, zob. W. Decock, *Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500–1650)*, Brill, Leiden 2013; zob. rec. M.W. Bukały, „Przegląd Tomistyczny” 18 (2014), s. 286–293.

⁴⁶ Benedykt XVI w 2012 r. powołał do życia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej (zob. motu proprio *Lingua latina*; https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121110_latina-lingua.html); a wcześniej w motu proprio *Summorum Pontificum* (https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/la/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html) stworzył ramy szerszego stosowania klasycznego tradycyjnego rytu rzymskiego w liturgii.

⁴⁷ W wydaniu podręcznika *Roma Christiana* z 1991 r. zamieszczona jest zresztą nota o przyjętym już w 1984 r. przez doradców Episkopatu Polski postulacie opracowania nowego podręcznika (L. Małunowiczówna, *Roma Christiana*, s. 3), który po niemal 40 latach został zrealizowany w postaci pracy A. Katolo. Był to postulat Sekcji Filologicznej przy komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej. Więcej bezpośrednich uwag o nowym podręczniku można znaleźć w jego recenzji opublikowanej przez autora niniejszego artykułu (zob. wcześniej, przyp. 1).

⁴⁸ Konstytucja apostołska *Veterum sapientia – de latinitatis studio provehendo*; <https://www.vatican>.

Bibliografia:

Dokumenty papieskie (w porządku chronologicznym):

1. Jan VIII, bulla *Industriae tuae* (880) „Ad Sfontopulcrum comitem”; wyd. w: *Patrologia Latina*, t. 126, J.-P. Migne, Petit Montrouge 1852: kol. 904–906 (pkt. CCXCIII); druk zdigitalizowany dostępny na stronie: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54942649/f453.item>.
2. Bonifacy VIII. *Liber sextus* wyd. w: *Corpus iuris canonici*, ed. Ae. L. Richter & Ae. Friedberg, t. II. *Decretalium collectiones*, Lipsiae: B. Tauchnitz 1879, kol. 929–1124 (repr.: Graz, 1959); druk zdigitalizowany i dostępny na stronie: <https://archive.org/details/BD1141952/page/n499/mode/2up>
3. Leon XIII, encyklika *Grande munus* (1880); https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_30091880_grande-munus.html; przekł. pol.: <https://www.cyrylimetody.marianie.pl/grande.pdf>);
4. Jan XXIII, konstytucja apostolska *Veterum sapientia* (1962) – *de latinitatis studio provehendo*; https://www.vatican.va/content/john-xxiii/la/apost_constitutions/1962/documents/hf_j-xxiii_apc_19620222_veterum-sapientia.html
5. Jan Paweł II, list apostolski *Egregiae virtutis* (1980); tekst łac. i wł.: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_letters/1980/documents/hf_jp-ii_apl_31121980_egregiae-virtutis.html; wersja w jęz. pol.: <https://www.cyrylimetody.marianie.pl/egregiae.htm>
6. Benedykt XVI, list apostolski motu proprio *Summorum pontificum* (2007); https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/la/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html; wersja w jęz. pol.: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/summorum_lat_07072007
7. Benedykt XVI, list apostolski motu proprio „Latina Lingua” (2012) – *powołujący do życia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej*; https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121110_latina-lingua.html;

Wydania innych źródeł i ich przekładów:

1. Clarus Florentinus, *The selected chapters of «Casus Fratris Clari»*, wyd. M.W. Bukała, w: tenże, *Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude Towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus*, Foreword by P. Prodi (Studi, 18), Fondazione CISAM, Spoleto 2015, s. 183–193.

[va/content/john-xxiii/la/apost_constitutions/1962/documents/hf_j-xxiii_apc_19620222_veterum-sapientia.html](https://www.vatican.va/content/john-xxiii/la/apost_constitutions/1962/documents/hf_j-xxiii_apc_19620222_veterum-sapientia.html). W tłum. pol. „nader odpowiedni węzeł, przez który współczesność Kościoła w cudowny sposób łączy z czasami dawniejszymi i z przyszłymi” (przekł. autora niniejszego artykułu).

2. Dante Alighieri, *La Divina Commedia* (tekst dostępny w: *The Project Gutenberg Ebook 1012*, <https://www.gutenberg.org/files/1012/1012-h/1012-h.htm#inferno>; dostęp: X 2025).
3. Isidori Hispalensis episcopi *Etymologiarum sive Originvm libri XX*, recognovit breuique adnotatione critica instruxit W.M. Lindsay, E typographeo Clarendoniano, Oxonii 1858–1937⁴⁹
4. Izydor z Sewilli, *Etymologie: Księgi 1–10*, przeł. T. Krynicka, M. Jońca, I. Mikołajczyk, A. Wilczyński, E. Matczuk, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2024.
5. *Liber precum Gertrudae ducissae e Psauterio Egberti cum Kalendario*, edit. M. H. Malewicz et B. Kürnberg, commentavit B. Kürnberg, w: *Monumenta Sacra Polonorum*, t. II, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Cracoviae 2002.
6. Guillelmi Britonis *Summa sive Expositiones vocabulorum Biblie*, ed. L.W. Daly & B. A. Daly, voll. 2 (Thesaurus mundi. Bibliotheca scriptorum Latinarum mediae et recentioris aetatis 15), Editrice Antenore, Padova 1975.
7. Raimundus Lullus, *Liber, per quem poterit cognosci, quae lex sit magis bona, magis magna et etiam magis vera*, wyd. w: *Raimundi Lulli opera latina*, t. 18: 208–212, in *Civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita*, ed. A. Soria Flores, F. Domingues Reboiras, M. Senellart (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis, 80), Brepols, Turnholti 1991, s. 160–193.

Opracowania:

1. Andrzejuk A., *Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik*, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006.
2. Berman H.J., *Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej*, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
3. Bukała M.W., *Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu*, Oficyna Wydawnicza «Atut», Wrocław 2004.
4. Bukała M.W., *Risk and Medieval «Negotium». Studies of the Attitude Towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus*, Foreword by P. Prodi (Studi, 18), Fondazione CISAM, Spoleto 2014
5. Bukała M.W., recenzja książki: W. Decock, *Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500–1650)* (Leiden 2013), „Przegląd Tomistyczny” 18 (2014), s. 286–293.

⁴⁹ W otwartym dostępie można odnaleźć t. I tego wydania, obejmujący księgi I–X (<https://archive.org/details/isidori01isiduoft/page/n3/mode/2up>), cały tekst jest natomiast dostępny na stronie <https://www.thelatinlibrary.com/isidore.html>.

6. Bukala M.W., »Siódme: Nie kradnij«. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki Paola Prodiego, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 177–192
7. Bukala M.W., O pracy w dziele „de contractibus” Mateusza z Krakowa, w: *Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej*, red. A. Barciak (Kultura Europy Środkowej, 21), Studio Noa, Katowice–Zabrze 2018, s. 39–56.
8. Bukala M.W., *Wzór godziwego kupca a kluczowe pojęcia etyki przedsiębiorczości. Dziedzictwo czasów sprzed wyodrębnienia się dyscypliny ekonomii od etyki*, w: *Przedsiębiorczość. Etyka i odpowiedzialność*, red. W.W. Gasparski i I. Koładkiewicz, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2023, s. 93–110.
9. Bukala M.W., recenzja książki: A. J. Katolo, *Podręcznik łaciny kościelnej z gramatyką i słownikiem (Lublin 2022)*, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2025, z. 2, s. 346–352.
10. Bocheński J.I.M., *A History of Formal Logic*, transl. and ed. by I. Thomas, University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN) 1961 [tytuł niem. oryginału: *Formale Logik*].
11. Capitani O., *Da Dante a Bonifacio VIII* (Bonifaciana, 4), Comitato Nazionale VII centenario della morte di Bonifacio VIII & Istituto storico italiano per il medio evo, Roma 2007.
12. Costa P., »*Iurisdictio*«. *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100–1433)*, Prefazioni: O. Capitani & B. Clavero (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 62), Giuffrè Editore, Milano 2002 [repr. wyd. z 1969, opatrzone współczesnymi przedm.].
13. Cremascoli G., *Il neologismo nel latino medievale. Sondaggi nella documentazione lessicografica*, „Archivum Latinitatis Medii Aevi” 63 (2005), s. 119–124 [w dostępie elektronicznym: https://www.persee.fr/doc/alma_0994-8090_2005_num_63_1_891].
14. Decock W., *Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500–1650)*, Brill, Leiden 2013.
15. »*Disce puer*«. *Podręcznik do łaciny średniowiecznej*, opr. M. Dąbrowska, M. Gensler, T. Grabarczyk, D. Gwis, E. Jung-Palczewska, T. Kotala i J. Sowa, red. Gwis D., Jung-Palczewska E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
16. *Franciscan Authors, 13th–18th Century: a Catalogue in Progress*, ed. by M. van der Heijden & B. Roest – <https://franciscanauthors.rich.ru.nl/index.html> (dostęp: X 2025).
17. Hryszko R., 2018. »*Mercator christianus*» w koncepcji Rajmunda Llulla, w: *Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne*, red. M.W. Bukala i G. Myśliwski (Materiały Kongresu Mediewi-

- stów Polskich, 8), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 123–140.
18. Janson T., *A Natural History of Latin*, transl. and adapted into English by M. Damsgård Sørensen and N. Vincent, Oxford University Press, Oxford 2004.
 19. Katolo A.J., *Bioetyka starożytności chrześcijańskiej*, Rhetos, Warszawa 2003.
 20. Katolo A.J., *Moralny obowiązek pomocy dziecku nienarodzonemu: według «Embriologia sacra: ovvero dell'uffizio de'sacerdoti, medici, e superiori, circa l'eterna salute de'bambini racchiusi nell'utero: libri quattro» Francesco Emanuele Cangiamila (1702–1763)*, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej «Gaudium», Lublin 2006.
 21. Katolo A.J., *Szkoły medycznej w Salerno traktat «De flore dietarum» z XIII w.*, „Zeszyty Naukowe – Collegium Balticum” 2018, 13, s. 231–256.
 22. Katolo A.J., *Skrócony leksykon terminologii kościelnej włosko-polski i polsko-włoski. Breve vocabolario della terminologia ecclesiastica, italiano-polacco e polacco-italiano*, Impuls, Kraków 2019.
 23. Katolo A.J., *Podręcznik łaciny kościelnej z gramatyką i słownikiem*, wstęp: bp J. Sobiło (Biblioteka o. Leopolda, 1), JOT, Lublin 2022.
 24. Krafzig S., *Risky Business – review of the book: M.W. Bukała, Risk and Medieval «Negotium»*. *Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus (Spoleto 2014)*, „GLOSSAE. European Journal of Legal History” 13 (2016), s. 685. [w dostępie elektronicznym: <https://glossae.eu/glossaeojs/article/view/254>].
 25. Lambertini R., «*Pecunia*», «*possessio*», «*proprietas*», *alle origini di Minori e Predicatori: osservazioni sul filo della terminologia*, w: *L'economia dei conventi dei Frati Minori e Predicatori fino alla metà del trecento*. Società Internazionale di Studi Francescani: Atti del XXXI convegno internazionale (Assisi, 9–11 ottobre 2003), Fondazione CISAM, Spoleto 2004, s. 3–42.
 26. Langholm O., *The Economic Ethics of the Mendicant Orders: a Paradigm and a Legacy*, [w:] *Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel due e trecento*. Società Internazionale di Studi Francescani: Atti del XXVI convegno di studio (Assisi, 15–17 ottobre 1998), Fondazione CISAM, Spoleto 1999, s. 155–172.
 27. Leonhardt, Jürgen. 2013. *Latin: Story of a World Language*, transl. by K. Kronenberg, Harvard University Press, Cambridge (MA) – London.
 28. *Lexicon totius latinitatis*, J. Facciolati, Ae. Forcellini et J. Furlanetti cura, opera et studio lucubratum, emendatius melioremque in formam redactum curante F. Corradini et J. Perrin, t. I–IV, Typis Aldinianis, Prato 1859–1890 [w dostępie elektronicznym: <http://www.lexica.linguax.com/forc.php>].
 29. Małunowiczówna L., *Podręcznik łaciny kościelnej*, Pax, Warszawa 1954.
 30. Małunowiczówna L., *Roma Christiana. Podręcznik łaciny chrześcijańskiej*, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1991 (wyd. trzecie).

31. Morawski J., *Wincenty z Kielczy*, w: *Polska Biblioteka Muzyczna*, <https://polskabibliotekamuzyczna.pl/encyklopedia/wincenty-z-kielczy/#> [wgląd: 30.X.2025].
32. Okiński P., *Z Kielc czy z Kielczy? O pochodzeniu Wincentego, hagiografa św. Stanisława*, „Przegląd Historyczny” CXIV (2023), z. 2, s. 200–215.
33. Přívratská J., *On Comenius' Universal Language*, w: *History and Historiography of Linguistics. Proceedings of the Fourth International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS IV)*, Trier, 24–28 August 1987. Vol. 1: *Antiquity–17th Century*, ed. by H.-J. Niederehe and E.F.K. Koenner (Studies in the History of the Language Sciences, 51:1): John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 1990.
34. Prodi P., *Il mercato come sede di giudizio sul valore delle cose e degli uomini*, w: *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Il Mulino, Bologna 2007, s. 157–177.
35. Prodi P., *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna 2009, s. 9–11.
36. Rothbard M.N., *An Austrian Perspective on the History of Economic Thought*, Vol. I: *Economic Thought Before Adam Smith*, Ludwig von Mises Institute, Auburn (AL) 1995.
37. Sondel J., *Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków*, Universitas, Kraków 2001.
38. Todeschini G., *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994.
39. Umiński J., *Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach Bolesława Chrobrego*, „Roczniki Humanistyczne KUL” IV (1957), s. 1–44.
40. Vašica J., *Slovanská liturgie sv. Petra*, „Bysantinolavica. Sborník pro studium byzantsko-slovanských / Recueil pour l'étude des relations byzantines-slaves” VIII (1939–1946), s. 1–54.
41. Witte J. (Jr.), Manzer Ch., *A prequel to «Law and revolution»: a long lost manuscript of Harold J. Berman comes to light*, „Journal of Law and Religion” 29 (2014) 1, s. 142–169.

Latin as a Living Language in Thomas Aquinas' Time: the Notes on the Margin of the New "Podręcznik łaciny kościelnej"

Keywords: Latin, ecclesiastical Latin, Church history, history of philosophy, history of theology, Thomas Aquinas, Clarus Florentinus, history of legal doctrines, history of canon law, linguistics;

In reference to the new Polish textbook on ecclesiastical Latin – *Podręcznik łaciny kościelnej* by Artur J. Katolo – the article presents considerations on Latin as a living language in the epoch of Thomas Aquinas, with focus on the texts by this philosopher.

The concept of Latin as the language of Europe, or more precisely, the language of the intellectual culture of western *Christianistas*, is discussed, with the citations of literature on the late medieval terminology in the fields of logics, and economic or political ideas.

The article presents the selected examples of terms not found in the vocabulary of ancient Latin, but found in the texts of St. Thomas. These examples include the ecclesiastical and theological terms, but also the terms related to *philosophia practica*, as *campsovia*, *campso* and *contrapassum*. Moreover there are

examples of the known earlier words, that acquired new meanings in the terminology of Aquinas' epoch, e.g. *collationes*, *commutatio*, *forum* (with reference to the use of the term *forum* in the text *Casus fratris Clari* by Clarus Florentinus).

The article also includes the critical remarks on the selection of the fragments of source texts contained in Artur Katolo's textbook. The author of the article points out that such type of collection should contain significant texts of Latin literature in Poland – as the prayers of Gertrude, daughter of King Mieszko Lambert II, and the hymn *Gaude Mater Polonia* concerning St. Stanislaus, bishop and martyr. Some fragments of canon law texts should be taken in consideration as well: it could be the text *De regulis iuris* added at the end of the collection of decretals *Liber sextus* (VI 5, 12, *De regulis iuris*).